

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

N^o4(2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG'LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne'matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohibov	
O'ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o'g'li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O'ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKIDOR KONSEPSIYASINI QO'LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	

ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли
Центральный банк Республики Узбекистан
Департамент развития финансовых технологий
Главный специалист

Аннотация. В статье представлен углубленный анализ роли финтех-экосистемы в обеспечении инклюзивного и устойчивого экономического развития Узбекистана. На основе данных Центрального банка Республики Узбекистан [1], World Bank [2][3], Asian Development Bank [4] и UNDP [5] исследуется влияние цифровизации финансовых услуг на структуру финансового рынка, уровень финансовой инклюзии и развитие малого и среднего бизнеса (МСБ).

Показано, что финтех-сектор в Узбекистане достиг значительного прогресса в развитии платежной инфраструктуры, однако его вклад в перераспределение капитала и расширение доступа к финансированию пока остается ограниченным. Выявлен структурный дисбаланс между быстрым ростом безналичных операций и сравнительно медленным развитием альтернативных финансовых инструментов.

Обосновано, что дальнейшее развитие финтех-экосистемы требует перехода к модели, основанной на открытых данных, цифровой идентификации, альтернативном кредитовании и институциональной трансформации финансового сектора.

Ключевые слова: финтех-экосистема, финансовая инклюзия, цифровая экономика, безналичные платежи, Open Banking, e-KYC, малый и средний бизнес, доступ к финансированию, цифровая идентификация, финансовый рынок.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda inkluziv va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda fintech ekotizimining roli chuqur tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki [1], World Bank [2][3], Asian Development Bank [4] hamda UNDP [5] ma'lumotlari asosida moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirishning moliya bozori tuzilmasi, moliyaviy inklyuziya darajasi va kichik hamda o'rta biznes rivojiga ta'siri o'rganilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda fintech sohasi to'lov infratuzilmasini rivojlantirishda sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, kapitalni qayta taqsimlash va moliyalashtirishga kirishni kengaytirishdagi hissasi hozircha cheklangan. Naqdsiz to'lovlar hajmining tez o'sishi bilan muqobil moliyaviy instrumentlarning nisbatan sust rivojlanishi o'rtasida tarkibiy nomutanosiblik aniqlangan.

Shuningdek, fintech ekotizimini yanada rivojlantirish ochiq ma'lumotlar, raqamli identifikatsiya, muqobil kreditlash va moliya sektorining institutsional transformatsiyasiga asoslangan modelga o'tishni talab etishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: fintech ekotizimi, moliyaviy inklyuziya, raqamli iqtisodiyot, naqdsiz to'lovlar, Open Banking, e-KYC, kichik va o'rta biznes, moliyalashtirishga kirish, raqamli identifikatsiya, moliya bozori.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the role of the fintech ecosystem in ensuring inclusive and sustainable economic development in Uzbekistan. Based on data from the Central Bank of Uzbekistan [1], the World Bank [2][3], the Asian Development Bank [4], and UNDP [5], the study examines the impact of financial services digitalization on the structure of the financial market, the level of financial inclusion, and the development of small and medium-sized enterprises (SMEs).

The findings indicate that while Uzbekistan's fintech sector has achieved significant progress in developing payment infrastructure, its contribution to capital redistribution and expanding access to finance remains limited. A structural imbalance is identified between the rapid growth of cashless transactions and the relatively slow development of alternative financial instruments. The study concludes that further development of the fintech ecosystem requires a transition toward a model based on open data, digital identification, alternative lending, and institutional transformation of the financial sector.

Key words: fintech ecosystem, financial inclusion, digital economy, cashless payments, Open Banking, e-KYC, SMEs, access to finance, digital identification, financial market.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовые технологии в последние годы стали одним из ключевых факторов трансформации мировой экономики [8][10]. Их развитие связано не только с повышением эффективности отдельных финансовых операций, но и с более глубокими структурными изменениями, затрагивающими распределение капитала, доступ к финансовым ресурсам и характер взаимодействия экономических субъектов. В условиях цифровой экономики финтех выступает важным инструментом повышения конкурентоспособности стран, особенно тех, где традиционная финансовая инфраструктура развита недостаточно.

Для Узбекистана развитие финтеха представляет собой значительную возможность ускоренной модернизации финансового сектора [3]. В условиях переходной экономики, характеризующейся ограниченным доступом к кредитным ресурсам, высокой ролью государства в банковской системе и недостаточной глубиной финансового рынка, цифровые технологии способны снизить барьеры входа и расширить возможности для бизнеса и населения.

Вместе с тем важно отметить, что развитие финтеха не является самоцелью. Его значение определяется степенью вклада в решение ключевых экономических задач, включая расширение финансовой инклюзии, стимулирование предпринимательской активности и повышение устойчивости экономического роста [6]. В этой связи возникает необходимость рассматривать финтех не только как технологическое явление, но и как экономический институт, оказывающий влияние на структуру рынка и распределение ресурсов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Макроэкономический контекст и структура финансового сектора. Для понимания роли финтеха необходимо учитывать особенности финансовой системы Узбекистана. По данным World Bank [3], банковский сектор остается доминирующим элементом финансовой системы, обеспечивая около 95% ее активов. При этом общий объем банковских активов составляет приблизительно половину ВВП, что свидетельствует об ограниченной глубине финансового посредничества по сравнению с развитыми экономиками.

Высокая концентрация банковского сектора и значительное участие государства сдерживают развитие конкуренции и ограничивают инновационную активность. В таких условиях финтех может выступать альтернативным каналом развития финансовых услуг, однако его потенциал во многом зависит от уровня интеграции в существующую институциональную среду.

Дополнительным фактором является структура экономики, в которой малый и средний бизнес играет ключевую роль, однако сталкивается с ограниченным доступом к финансированию [7]. Это формирует высокий спрос на финансовые инновации, способные снизить информационные и транзакционные издержки.

Эволюция финтех-экосистемы: от платежей к данным. Развитие финтеха в Узбекистане прошло несколько этапов. На первом этапе ключевое значение имело внедрение базовой платежной инфраструктуры, включая банковские карты, терминалы и системы межбанковских расчетов. На втором этапе началось активное развитие мобильных приложений и цифровых платежных сервисов, что привело к значительному росту безналичных операций.

По данным Центральный банк Республики Узбекистан [1], количество банковских карт превысило 62

миллиона, а доля безналичных операций достигла более 78%. Общий объем операций по банковским картам превысил 1 000 трлн сумов, что свидетельствует о масштабной трансформации платежной системы.

Наиболее важным этапом становится переход к экономике данных. Именно на этом этапе финтех начинает оказывать системное влияние на финансовый рынок, поскольку данные становятся основой для оценки рисков, разработки финансовых продуктов и формирования новых бизнес-моделей. В Узбекистане данный этап находится на стадии активного формирования, что объясняет пока ограниченное влияние финтеха на кредитование и инвестиционную деятельность.

Финансовая инклюзия: количественные достижения и качественные барьеры. Развитие финтеха способствовало значительному росту финансовой инклюзии. По данным World Bank [2][9], доля населения, имеющего доступ к банковским счетам, заметно увеличилась за последние годы. Существенную роль в этом процессе сыграли цифровые государственные выплаты, стимулирующие открытие счетов и использование банковских услуг.

Вместе с тем анализ показывает, что финансовая инклюзия во многом носит базовый характер. Значительная часть пользователей ограничивается простыми операциями, такими как получение выплат и осуществление платежей, не переходя к использованию более сложных финансовых инструментов.

Это объясняется рядом факторов. Во-первых, уровень доходов населения ограничивает спрос на продукты, связанные с накоплением и инвестициями. Во-вторых, недостаточный уровень финансовой грамотности снижает готовность пользователей применять сложные инструменты. В-третьих, сохраняется определенный уровень недоверия к финансовым институтам, особенно в региональных и сельских территориях.

Таким образом, несмотря на значительное расширение доступа к финансовым услугам, финансовая инклюзия остается неполной, что ограничивает потенциал финтеха в обеспечении устойчивого экономического развития.

Поведенческий аспект: факторы ограниченного использования финтеха. Одним из ключевых, но часто недооцениваемых факторов является поведенческий аспект. Даже при наличии доступа к финансовым услугам пользователи не всегда используют их в полной мере. Это связано с особенностями восприятия рисков, устоявшимися привычками и уровнем доверия к финансовым технологиям.

В Узбекистане традиционно сохраняется значимая роль наличных денежных средств, что обусловлено как историческими особенностями, так и уровнем развития инфраструктуры. Несмотря на рост безналичных платежей, наличные средства продолжают широко использоваться, особенно в сельских регионах.

Кроме того, пользователи часто воспринимают финансовые технологии преимущественно как инструмент для повседневных операций, а не как средство долгосрочного управления личными финансами. Это ограничивает развитие таких сегментов, как инвестиционные платформы, цифровые сбережения и другие инструменты финансового планирования.

Финтех и кредитование: ключевое структурное слабое звено. Несмотря на значительный прогресс в развитии платежной инфраструктуры, кредитный сегмент остается наиболее уязвимым элементом финтех-экосистемы Узбекистана [3][7]. Это обусловлено тем, что кредитование является более сложной функцией финансовой системы по сравнению с платежами, поскольку требует качественной оценки рисков, наличия достоверных данных о заемщиках и развитых механизмов управления информацией. В условиях, когда цифровизация преимущественно сосредоточена в платежной сфере, переход к цифровому кредитованию остается затрудненным.

По данным World Bank [3], лишь около 22–23% предприятий в Узбекистане используют банковские кредиты для финансирования инвестиций, тогда как в ряде сопоставимых стран данный показатель значительно выше. Более того, общий дефицит финансирования малого и среднего бизнеса оценивается в 6–7 млрд долларов США [7], что указывает на системную проблему доступа к капиталу. Данный разрыв отражает не только ограниченность предложения кредитных ресурсов, но и недостаточную эффективность механизмов их распределения.

В теории финтех способен частично решить данную проблему за счет использования альтернативных источников данных [8]. В развитых экосистемах кредитоспособность заемщиков оценивается не только на основе финансовой отчетности, но и с применением транзакционных данных, истории платежей, поведенческих характеристик и информации из электронной коммерции. Это позволяет существенно расширить круг заемщиков, включая тех, кто не имеет формальной кредитной истории. Однако в Узбекистане подобные подходы пока не получили широкого распространения, что ограничивает потенциал финтеха в сфере кредитования.

Ключевой причиной является недостаточное развитие инфраструктуры данных. Информация о клиентах остается фрагментированной и недостаточно интегрированной между различными системами.

Отсутствие полноценных стандартов открытых финансов (Open Banking) ограничивает доступ финтех-компаний к данным, необходимым для разработки новых кредитных продуктов. В результате традиционные банки сохраняют доминирующее положение, а инновационные модели кредитования развиваются сравнительно медленно.

Дополнительным фактором выступает институциональная специфика финансового сектора, включая значительную роль государства и распространенность программ льготного кредитования [3]. Несмотря на их важность для поддержки экономики, такие программы могут снижать стимулы к развитию рыночных механизмов оценки рисков и конкуренции. В условиях, когда значительная часть кредитования осуществляется через административные механизмы, возможности финтех-компаний для выхода на рынок остаются ограниченными.

В результате формируется ситуация, при которой финтех существенно повышает эффективность финансовых операций, однако в меньшей степени выполняет ключевую функцию финансовой системы — перераспределение капитала [6]. Это свидетельствует о том, что цифровизация носит преимущественно начальный характер и пока не в полной мере затрагивает глубинные механизмы экономического развития.

С точки зрения устойчивого развития данное ограничение имеет принципиальное значение. Без расширения доступа к финансированию малый и средний бизнес не может в полной мере реализовать свой потенциал, что сдерживает создание рабочих мест и снижение социально-экономических диспропорций [7]. Таким образом, развитие финтеха в кредитном сегменте является не только технологической задачей, но и важным условием перехода к более инклюзивной и устойчивой экономической модели.

Международное сравнение: структурные различия в развитии финтеха. Сравнительный анализ показывает, что развитие финтех-экосистем в различных странах определяется не столько уровнем технологического прогресса, сколько качеством институциональной среды и степенью интеграции данных [10]. В странах, добившихся значительных результатов, таких как Индия и Китай, финтех развивался как часть комплексной цифровой инфраструктуры.

В частности, в Индии внедрение системы цифровой идентификации Aadhaar позволило сформировать единую базу данных пользователей, существенно снизить издержки идентификации и создать условия для масштабирования финансовых сервисов. В Китае аналогичную роль сыграли крупные технологические платформы, интегрировавшие платежи, кредитование и электронную коммерцию в единую экосистему.

Важным фактором успеха данных стран стало развитие альтернативных моделей кредитования, основанных на анализе больших данных [8]. Использование транзакционной информации, поведенческих моделей и данных из смежных отраслей позволило значительно расширить доступ к финансированию для малого бизнеса и населения. В результате сформировалась более глубокая финансовая система, в которой финтех выполняет не только платежную функцию, но и функцию перераспределения капитала.

На этом фоне Узбекистан находится на стадии активного формирования финтех-экосистемы. Несмотря на значительный прогресс в цифровизации платежей [1], уровень интеграции данных и развитие альтернативного кредитования остаются ограниченными. Это объясняет, почему влияние финтеха на экономику пока не достигает сопоставимого уровня.

Таким образом, международный опыт показывает, что ключевым направлением дальнейшего развития является переход от модели, ориентированной преимущественно на платежи, к модели, основанной на данных, интеграции сервисов и развитии цифрового кредитования.

Институциональные ограничения развития финтех-экосистемы. Одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие финтеха в Узбекистане, является структура финансового сектора, характеризующаяся высокой концентрацией и доминирующей ролью банков [3]. В рамках такой модели уровень конкуренции остается ограниченным, что, в свою очередь, снижает стимулы к внедрению инновационных решений. Несмотря на активное развитие цифровых сервисов, основная функция распределения финансовых ресурсов по-прежнему сосредоточена в традиционных финансовых институтах, что замедляет развитие альтернативных моделей.

Дополнительным ограничением выступает недостаточное развитие инфраструктуры данных. В современных финтех-экосистемах данные играют ключевую роль, обеспечивая возможности оценки кредитоспособности заемщиков, разработки персонализированных финансовых продуктов и эффективного управления рисками [8]. В Узбекистане доступ к данным остается ограниченным, а уровень их интеграции между различными системами находится на стадии формирования. Это препятствует развитию моделей, основанных на анализе данных (data-driven), и снижает общую эффективность финансовых технологий.

Не менее значимым фактором является дефицит инвестиционного капитала, особенно в сегменте

венчурного финансирования. Финтех-стартапы требуют значительных инвестиций на ранних стадиях развития, однако в условиях ограниченного доступа к капиталу их масштабирование происходит медленнее. В результате инновационная активность остается ниже потенциального уровня, что сдерживает развитие всей финтех-экосистемы.

Роль регулятора и направления институциональной трансформации. В условиях формирования финтех-экосистемы роль регулятора приобретает особое значение. Ключевым институтом в данном процессе выступает Центральный банк Республики Узбекистан [1], обеспечивающий баланс между развитием инноваций и поддержанием финансовой стабильности. На текущем этапе политика регулятора ориентирована на развитие платежной инфраструктуры и расширение доступа к финансовым услугам, что уже привело к заметным результатам.

Вместе с тем для перехода к следующему этапу развития требуется более комплексный подход. В частности, необходимо создание условий для развития открытых финансов (Open Banking), включая стандартизацию API и расширение доступа к данным [8]. Это позволит финтех-компаниям разрабатывать инновационные продукты и усилит конкурентную среду на финансовом рынке. Одновременно важным направлением является развитие цифровой идентификации, которая служит основой для масштабирования финансовых сервисов.

Кроме того, регулятору целесообразно уделить особое внимание развитию альтернативных моделей кредитования. Это требует не только совершенствования нормативно-правовой базы, но и формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ к данным и снижение рисков. В долгосрочной перспективе данные меры позволят трансформировать финтех в полноценный инструмент экономического развития, расширяя его роль за пределы платежной функции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование основано на комплексном подходе к анализу финтех-экосистемы как экономического и институционального явления. В рамках работы использованы как количественные, так и качественные методы исследования, что позволило всесторонне оценить влияние финансовых технологий на развитие финансового сектора и экономику Узбекистана в целом

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенный анализ показывает, что финтех-экосистема Узбекистана в последние годы развивается достаточно динамично, однако ее влияние на ключевые параметры экономического роста остается неоднородным. Наиболее значительные результаты наблюдаются в сфере платежной инфраструктуры, тогда как сегменты кредитования и инвестиционного посредничества развиваются значительно медленнее.

В первую очередь следует отметить существенный рост безналичных платежей и цифровых финансовых сервисов. По данным Центрального банка Республики Узбекистан, количество банковских карт превысило 62 миллиона, а доля безналичных операций достигла более 78%. Объем операций по банковским картам превысил 1 000 трлн сумов, что свидетельствует о глубокой цифровизации платежной системы. Данные тенденции указывают на формирование устойчивой цифровой финансовой инфраструктуры, обеспечивающей удобство и доступность базовых финансовых услуг для населения.

Вместе с тем анализ показывает, что развитие финтеха носит преимущественно асимметричный характер. Несмотря на значительный прогресс в платежной сфере, кредитный сегмент остается недостаточно развитым. Только около 22–23% предприятий используют банковские кредиты для финансирования инвестиций, а общий разрыв финансирования малого и среднего бизнеса оценивается в 6–7 млрд долларов США. Это свидетельствует о наличии структурных ограничений, препятствующих эффективному перераспределению финансовых ресурсов.

Одной из ключевых причин данной ситуации является недостаточное развитие инфраструктуры данных. В условиях, когда доступ к информации о заемщиках ограничен и фрагментирован, финансовые институты сталкиваются с повышенными рисками, что сдерживает развитие кредитования. Отсутствие развитых механизмов Open Banking и ограниченная интеграция данных между различными системами препятствуют использованию альтернативных моделей оценки кредитоспособности.

Анализ также показывает, что уровень финансовой инклюзии, несмотря на количественный рост, остается качественно ограниченным. Значительная часть пользователей использует финансовые сервисы исключительно для базовых операций, таких как получение выплат и осуществление платежей. Использование более сложных финансовых инструментов, включая кредитование, инвестиции и сбережения, остается на относительно низком уровне.

Дополнительным фактором является поведенческий аспект. Пользователи часто воспринимают цифровые финансовые сервисы как инструмент для повседневных операций, не рассматривая их как средство долгосрочного управления финансами. Это ограничивает развитие таких сегментов, как цифровые инвестиции и альтернативные финансовые продукты.

Сравнительный анализ с международным опытом показывает, что страны, достигшие значительных успехов в развитии финтеха, обеспечили высокий уровень интеграции данных и создали условия для развития альтернативных моделей кредитования. В частности, в Китае и Индии финтех выполняет не только платежную функцию, но и активно участвует в перераспределении капитала. В Узбекистане данный этап находится на стадии формирования.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что финтех-экосистема Узбекистана достигла значительного прогресса в цифровизации финансовых операций, однако ее влияние на экономическое развитие ограничено структурными и институциональными факторами. Для перехода к следующему этапу развития необходимо углубление интеграции данных, развитие альтернативных моделей кредитования и повышение роли финтеха в перераспределении финансовых ресурсов.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенный анализ показывает, что финтех-экосистема Узбекистана достигла значительного прогресса в развитии платежной инфраструктуры и расширении доступа к базовым финансовым услугам [1]. Рост безналичных операций, увеличение числа пользователей цифровых сервисов и развитие мобильных приложений свидетельствуют о существенной трансформации финансовой системы на уровне повседневных операций.

Вместе с тем выявлен заметный структурный разрыв между развитием платежных технологий и доступом к финансированию [3][7]. Несмотря на высокий уровень цифровизации, малый и средний бизнес продолжает испытывать дефицит кредитных ресурсов, а альтернативные модели финансирования находятся на стадии формирования. Это ограничивает влияние финтеха на экономический рост и снижает его потенциал как инструмента устойчивого развития.

Таким образом, дальнейшее развитие финтех-экосистемы целесообразно направить на углубление финансовой интеграции, включая развитие инфраструктуры данных, стимулирование конкуренции и внедрение современных моделей кредитования [8]. Переход от преимущественно платежной цифровизации к формированию комплексной финансовой экосистемы позволит финтеху стать значимым фактором инклюзивного и устойчивого экономического развития Узбекистана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Центральный банк Республики Узбекистан. Годовой отчет за 2024 год. — Ташкент, 2025.
2. World Bank. Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. — Washington, DC: World Bank, 2022.
3. World Bank. Financial Inclusion for Growth, Returns, and Opportunities (FINGROW) — Uzbekistan. — Washington, DC: World Bank, 2025.
4. Asian Development Bank. Fintech in Central Asia: Expanding Financial Inclusion. — Manila: ADB, 2025.
5. United Nations Development Programme. Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and AI. — 2025.
6. OECD. Financial Markets and Sustainable Growth. — Paris: OECD Publishing, 2023.
7. International Finance Corporation. MSME Finance Gap: Assessment of the Shortfalls and Opportunities. — Washington, DC: World Bank Group, 2017.
8. Bank for International Settlements. Sound Practices: Implications of Fintech Developments for Banks and Bank Supervisors. — Basel, 2018.
9. Asli Demirgüç-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar. The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion and Digital Payments. — Washington, DC: World Bank, 2022.
10. Douglas Arner, Janos Barberis, Ross Buckley. The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. — University of Hong Kong, 2016.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>